

Método de preparação de peças anatômicas utilizando secagem por insuflamento de ar e espuma expansiva

Daniel Haddad Barcellos¹, Naíne Guimarães da Silva¹, Gustavo Silva de Souza², Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho³

¹Aluno de graduação do curso de medicina veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Brasil.

²Aluno da pós-graduação em medicina veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Brasil.

³Professora associada do curso de medicina veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Brasil.

Autor correspondente: Daniel Haddad Barcellos - 00116132010@pq.uenf.br

Palavras-chave: Anatomia; secagem por ar; intestino.

Introdução

A utilização de peças anatômicas oriundas de animais domésticos em aulas práticas constitui uma ferramenta didática essencial para o ensino de anatomia nos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. A prática de conservar peças anatômicas é uma atividade milenar, esse reconhecimento se dá devido a importância que existe para o discente manipular peças que guardem seus aspectos morfológicos preservados, o mais próximo do real. Atualmente, existem uma gama de técnicas utilizadas com o intuito de permitir o estudo detalhado da anatomia em um contexto educacional (Kimura & Carvalho 2010).

Entre os métodos de conservação mais frequentemente empregados, destaca-se a solução

de formol a 10%. Segundo Silva (2016), foi constatado que a formolização é o principal método de conservação adotado pelas faculdades de medicina do Brasil, devido ao baixo custo e alta eficiência no tempo de conservação. Entretanto, o formol possui uma alta taxa de toxicidade, causando irritação de mucosas e sendo potencialmente carcinogênico. Do ponto de vista morfológico, o formol também pode modificar a estrutura de modo que, após a conservação, não seja possível identificar o indivíduo por meio de seu DNA (Carvalho, 2009). Além disso, o formol apresenta impacto ambiental negativo, exigindo cuidados rigorosos em seu manuseio, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a

adoção de medidas específicas para o descarte de resíduos.

Diante dessas limitações, buscam-se alternativas mais seguras e ambientalmente sustentáveis para a conservação de peças anatômicas. Uma dessas técnicas é a secagem por injeção de ar, indicada especialmente para vísceras ocas e estruturas tubulares, que consiste na insuflação das vísceras com ar por meio da bomba de vácuo (Godinho, 2021). O presente trabalho visa utilizar vísceras previamente fixadas e secas e aplicar em seu lúmen a espuma expansiva de poliuretano, proporcionando a preservação da morfologia das vísceras.

Objetivos

Testar uma técnica alternativa para a preparação de peças anatômicas que reproduza, com o maior número de detalhes, a morfologia e a anatomotopografia das vísceras ocas do aparelho digestório dos animais domésticos e, além disso, possibilite a redução do uso de peças conservadas em solução de formol.

Metodologia

Esse trabalho foi realizado na Sessão de Anatomia dos Animais Domésticos do Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Foram utilizados 6 intestinos de cães, provenientes do Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Campos dos Goytacazes. Após necrópsia desses animais, as vísceras foram retiradas do cadáver,

lavadas para limpeza da região luminal e fixadas em solução de formol a 10% por 24 horas.

Para realização da secagem por injeção de ar, foi utilizada uma bomba de vácuo, e com a víscera já fixada, foi acoplada uma cânula para facilitar o insuflamento de ar que foi realizado através da fixação da mangueira de injeção de ar na extremidade duodenal do intestino. Na outra extremidade, retal, foi realizada uma oclusão parcial do lúmen intestinal, com o auxílio de um barbante, de modo a controlar o fluxo de ar. Essa bomba injetava um fluxo contínuo de ar para dentro do intestino, promovendo seu insuflamento e secagem. Essa fase de secagem teve a duração de 72 horas.

Figura 1. Insuflamento da víscera (A). Aplicação da espuma expansiva de poliuretano(B). Fonte: Arquivo pessoal.

Com a víscera completamente seca, foi realizado o preenchimento de seu lúmen com espuma expansiva de poliuretano. Para tal, foi inserido o aplicador da espuma no interior das duas extremidades do intestino, porém, para que houvesse o preenchimento completo da peça, foi necessário que fossem feitas incisões com o bisturi na região dorsal de ceco e do jejuno. Foram realizadas em torno de 4 a 5 incisões para que se pudesse inserir o aplicador e preencher todas as regiões.

Após o preenchimento total do lúmen de cada peça, foi aguardado um período de 24 horas para que ocorresse o endurecimento da espuma.

A etapa final do processo contou com a limpeza do excesso de espuma que extravasou em algumas regiões do trato intestinal, para isso foi utilizado pinça e bisturi. Após essa toaleta, a peça anatômica foi direcionada para etapa final de pintura, onde todo o trato intestinal foi colorido com tinta PVA, com o intuito de dar um aspecto mais uniforme à peça anatômica.

Resultados e discussão

Foram produzidas 6 peças anatômicas de intestino de cão, que permitiram aos estudantes uma análise tridimensional e a manipulação sem uso de luvas. Ao fim do processo, a morfologia das vísceras foi mantida, apresentando-se como um material de consistência firme, textura lisa e sem

odor. As referidas peças passaram a compor o acervo de material didático do setor de anatomia e se apresentaram como importante ferramenta para o estudo anatomotopográfico.

Figura 2. Intestino de cão com a coloração natural da peça, após passar pela técnica de secagem por injeção de ar e preenchimento com espuma expansiva. Fonte: Arquivo pessoal.

Na peça final, pode ser observado todas as porções que compõe o intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e grosso (ceco, cólon ascendente, cólon transversal e cólon descendente) de um cão, devidamente preservadas. A técnica também manteve preservada a região mesentérica e as pregas que a compõe (Figura 2 e 3).

Figura 3. Intestino de cão com coloração uniforme após ser pintado com tinta PVA. Fonte: Arquivo pessoal.

Muitos modelos artificiais podem não ser completamente fidedignos com a anatomia real, uma vez que não passam de forma precisa a textura, estrutura e coloração da víscera. Dessa forma, vê-se que a utilização de técnicas anatômicas é uma forma facilitadora para o entendimento da anatomia. Contudo, ainda foram encontrados poucos estudos que utilize a espuma de poliuretano como método de preenchimento de vísceras ocas (Salazar, 2023).

A utilização da espuma de poliuretano para preenchimento de cavidades, por mais que seja mais onerosa em relação a outros métodos de preenchimento, como o algodão ou pano, possui a vantagem de apresentar uma distribuição

homogênea na víscera, devido ao processo de expansão que vai ocupando todos os espaços. Dessa forma, resulta em uma semelhança maior com a peça original no animal vivo, preservando as proporções e suas estruturas anatômicas (Dahmer, 2022).

O estudo proposto por Sordi (2014), ultrapassa os limites da utilização da espuma de poliuretano para estruturas tubulares maiores, onde ela é utilizada para confecção de moldes anatômicos em vasos sanguíneos renais e pulmonares, mostrando que o preenchimento desse material é eficaz até mesmo para capilares de diâmetro bem reduzido, isso pôde ser confirmado nos intestinos de cães dessa pesquisa, as menores regiões, principalmente na região de jejuno, foi capaz de ser preenchida corretamente, mostrando a eficácia da espuma. A eficiência da utilização da espuma expansiva de poliuretano vai além da utilização em vasos sanguíneos, segundo o trabalho apresentado por Teixeira (2025), a espuma foi capaz de preencher as vias condutoras de ar de pulmão de ovino, constituindo uma peça onde toda a árvore brônquica pôde ser mostrada à partir da técnica de injeção da espuma expansiva de poliuretano.

A produção de peças anatômicas utilizando a secagem por injeção de ar é uma abordagem alternativa eficiente para produção de vísceras ocas utilizados no ensino da anatomia macroscópica. Por ser de fácil execução e demandar poucos equipamentos específicos, essa técnica mostra-se adequada em cenários onde os recursos são limitados, como em países em desenvolvimento. O processo é realizado em temperatura ambiente e

permite a obtenção de resultados com características vantajosas para fins didáticos e científicos (Mohamed, 2019).

A utilização da espuma de poliuretano vem como forma de complementação da técnica de secagem por injeção de ar, a fim de promover o preenchimento da peça, resultando em um material que replique de forma assertiva as características morfológicas da víscera do animal.

Conclusão

O método de preparação de peças anatômicas por insuflamento de ar, associado ao preenchimento com espuma expansiva, demonstrou-se eficaz no processo de ensino-aprendizagem da anatomia animal. Essa abordagem não apenas favorece a preservação detalhada e precisa das estruturas anatômicas, mas também contribui de maneira significativa para a biossegurança, uma vez que representa uma técnica alternativa viável e segura para a preparação e conservação de vísceras. A utilização dessa metodologia pode reduzir os riscos associados ao uso de substâncias químicas tóxicas, oferecendo uma solução menos prejudicial aos profissionais envolvidos na manipulação e estudo das peças anatômicas.

Referências

CARVALHO, K. S. **Influência do formol utilizado para conservação de cadáveres na obtenção de DNA nuclear em tecido muscular.** 2009. 80 f. Dissertação (Mestrado em Biologia

Bucal) – Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2009.

DAHMER, A. D.; DOS REIS, A. C. G. **Poliuretano expandido aliado à preparação anatômica de víscera oca por criodesidratação.** In: Anais da Mostra de Iniciação Científica do IFC Campus Concórdia. Instituto Federal Catarinense, 2022. p. 76.

DE SORDI, N.; BOMBARDI, C.; CHIOCCETTI, R. et al. **A new method of producing casts for anatomical studies.** Anat Sci Int, v. 89, p. 255–265, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12565-014-0240-3>.

GODINHO, A. B. R.; ALVARENGA, K. P.; ZÓFOLI, M. B. **Implementação de uma metodologia didática inclusiva para o estudo da anatomia animal.** Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial, Marília, SP, v. 8, n. 1, p. 95–112, 2021.

KIMURA, A. K. E.; CARVALHO, W. L. **Estudo da relação custo x benefício no emprego da técnica de glicerinação em comparação com a utilização da conservação por formol.** Trabalho de Conclusão de Curso de Extensão em Higiene Ocupacional, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2010. 30 p.

MOHAMED, M. **Air-Drying: A Simple Method for the Preservation of Hollow Organs and Lungs to Contribute to the Teaching of Anatomy.** Journal of Morphological Sciences, 2019.

SALAZAR, J. M. V. et al. **Métodos de conservação de cadáveres humanos utilizados nas faculdades de medicina do Brasil.** Revista De Medicina, v. 95, n. 4, p. 156-161, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

SILVA, R. N. Repleção de vísceras do sistema digestório de animais domésticos com espuma de poliuretano para a criação de modelos didáticos para o ensino da anatomia veterinária.

Revista Científica UMC, v. 8, n. 3, e08030000020, 2023. Disponível

em: <https://revista.umc.br/index.php/revistaumc/article/view/1991>.

TEIXEIRA, A. A.L; SILVA, C. V.; SANTOS, P. J.; GRADELA, A.; FARIA, D. M. **Espuma expansiva para preparação de peças anatômicas e estudo de vias aéreas condutoras.** Revista o anatomista, v. 3, p. 79-82, 2025.